

BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI KASBIY KOMPETENSIYALARINI PORTRET RANGSTASVIR JANRI ORQALI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Norqulova Dildor Uchkunovna

Samarqand davlat universiteti Pedagogika ta'limi fakulteti assistenti

dildor.norkulova@mail.ru

+998915566777

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340672>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy kompetensiyalarni portret rangstasvir janri orqali rivojlantirish metodlari, tasviriy san'at ta'lim yo'nalishining zaruriy mazmuni va bakalavr ta'lim yo'nalishida o'tiladigan majburiy va tanlov fanlar taxlili, o'qituvchilar tomonidan dars jarayonida hal etilishi bo'lgan vazifalar, o'qitishda aniq sistemalilik va ketma-ketlik yo'llari, portret ishlashning ketma-ketlik bosqichlari, hamda vujudga keladigan muammosi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: rangstasvir, ta'lim-tarbiya, kompetensiya, portret, pedagogik faoliyat, DTS, darsliklar, ijodiy faoliyat, an'anaviy ta'lim, kasbiy faoliyat, tasviriy san'at.

Zamonaviy ta'lim tizimida shaxsni faqat pedagogik ta'sir ko'rsatish ob'ekti sifatida emas, balki bilim olish sub'ekti sifatida qaralishini, uning tahsil oluvchi sifatida o'z imkoniyatlarini yuzaga chiqarishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishini shart qilib qo'yadi. Bu esa pedagogika oliy ta'lim tizimi oldiga umumta'lim va kasb-hunar maktablari, o'rta maxsus hamda professional ta'lim tizimlari uchun bilimli, o'z fanining barcha qirralarini mukammal egallagan, yangi pedagogik texnologiyalardan ma'lumotga ega, kompyuter savodxonligi shakllangan, xorijiy tillarni o'zlashtirgan, kasbiy kompetensiyasi rivojlangan fan o'qituvchilarini tayyorlashdek, dolzarb vazifalarini qo'ydi.

Respublikamiz oliy ta'lim muassasalarida bugungi kunga kelib, faqat 1 ta «Tasviriy san'at» yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar tayyorlash uchun davlat ta'lim standartlari va o'quv rejalari ishlab chiqilgan. SHuni ta'kidlash lozimki, umumta'lim maktablari hamda har qanday yo'nalishdagi kasb-hunar maktablari, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalari uchun tayyorlanadigan pedagogik kadrlar majburiy va tanlov fanlardan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishi lozim.

Tadqiqotimizni olib borish jarayonida tasviriy san'at ta'lim yo'nalishining zaruriy mazmuni va bakalavrlarning tayyorgarlik darajasi borasida muallifning shaxsan ishtirokida 60111200 – Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi bo'yicha davlat ta'lim standarti yaratildi.

Tasviriy san'at ta'lim yo'nalishi Davlat ta'lim standartida bo'lajak yosh mutaxassisni kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda «Tanlov fanlar» blokiga kirgan fanlarning ahamiyati, ayniqsa, katta. Sababi, ushbu blokni tashkil etuvchi fanlar tasviriy san'at ta'lim yo'nalishini chuqur o'rganishga yo'naltirilgandir. Bu yo'nalish bo'yicha tanlanadigan fanlar bo'lajak yosh mutaxassisning ixtisoslik fanlari bo'yicha olgan bilimlarini yanada chuqurlashtiradi. SHuning uchun ular orasida o'zaro aloqadorlik asoslarini o'rganilishi lozim.

Tasviriy san'at o'qituvchilari o'quvchilarga yangi texnika va texnologiya yutuqlaridan axborotlar beruvchi asosiy shaxs hisoblanadi. Ular har tomonlama bilimdon, o'z kasbiga nisbatan iqtidorli inson bo'lishi zarur. Buning uchun bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi pedagogika oliy ta'lim muassasasida o'qish davrida rangstasvir fanidan chuqur bilimlarni

egallashi, ularni o'z faoliyatida qo'llay olishi kerak. SHuningdek, bo'lajak o'qituvchi-bakalavrlarni tayyorlashda majburiy va tanlov fanlaridan zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida ilmiy yondoshilgan holda bilim berish taqozo qilinadi.

Tadqiqotimiz jarayonida majburiy va tanlov fanlaridan quyidagi o'quv dasturlari yaratildi:

1. Rangtasvir;
2. Qalamtasvir;
3. Plastik anatomiya;
4. Tasviriy san'at texnologiyasi;
5. Dastgohli rangtasvir;
6. Amaliy perspektiva va soyalar nazariyasi;
7. Tasviriy san'atda nusxa ko'chirish;
8. Rangshunoslik;
9. Naqsh elementlarini loyihalash.

Mutaxassislik fanlari o'qitiladigan kafedralar ta'lim-tarbiya jarayonining mazmuni umumta'lim, o'rta maxsus, professional ta'lim, umumkasbiy va maxsus fanlarning vazifalari hamda mazmuniga muvofiq holga keltirilishi lozim. SHuning uchun ham hozirgi kunda maxsus fan o'qituvchilari tomonidan dars jarayonida quyidagi vazifalarni hal etilishi birinchi darajali ahamiyat kasb etadi:

- talabalar o'quv mashg'ulotlariga uslubiy rahbarlik qilishni kuchaytirish;
- majburiy va tanlov fan o'qituvchilarining maqsadga yo'naltirilgan o'quv uslubiy ishlarini rejalashtirish;
- ta'lim jarayonining ilg'or usullaridan, o'qitishning tashkiliy shakllari va vositalaridan oqilona foydalanish asosida talabalarga ta'lim berishning jadallashtirish usullarini ishlab chiqish;
- ta'lim-tarbiya jarayonining mantiqiy uyg'unligini rivojlantirish, dasturiy materiallarning takrorlanishiga yo'l qo'ymaslik, uning ketma-ketligi hamda uzluksizligini bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarning kasbiy bilimlari, ko'nikma va malakalarini shakllantirish nuqtai nazaridan ta'minlash;
- bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarning mustaqil bilim olish faoliyatiga uslubiy rahbarlik qilishni takomillashtirish, rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishning oqilona shakllarini ishlab chiqish;
- ta'lim jarayonini zarur jihozlar, jumladan, texnik va ko'rgazmali vositalar, shuningdek, kompyuterlar bilan majmuiy ta'minlash.

Yuqoridagi talablar pedagogika oliy ta'lim muassasalarida ta'limning umumta'lim, kasb-hunar maktablari, o'rta maxsus va professional ta'lim tizimi bilan uzviy aloqada bo'lishini ta'minlashga olib kelish bilan birga, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ta'lim jarayonida o'qitiladigan majburiy va tanlov fanlarga bo'lgan intilishlarini, qiziqishlarini yanada oshiradi.

Tasviriy san'at fani umumta'lim, kasb-hunar maktablari, o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarining tasviriy san'at ta'lim yo'nalishlarida o'qitiladi. Ular bir-birini to'ldirib boradi.

Potrter janrini murakkab ijodiy jarayon hisoblanadi. Uning fan sifatida o'qitilishi talabalarda nafaqat o'z asarlari uchun portret chizish, balki boshqalar asarlariga ham mos ravishda portret chizish ko'nikma va malakalarini shakllantirishga yordam beradi.

Portret janrini loyihalash deganda, portret chizishni tashkil etadigan detallar hamda naturalar kompleksi, shuningdek, ularni asarlarda o‘zaro bog‘liqliklarini o‘rganish, chizish kerak bo‘ladigan asarlarni muayyan o‘lchamdagi va shakldagi yaxlit holga keltirish usullari, vositalari tushuniladi. Loyihalash jarayonida biron asardan hajmiy shaklning olib chizish, ya‘ni portretning qismlarini yoki ularning barcha shakllari o‘rganish ishlari bajariladi. Asar qismlarining o‘lchami, portretning shakli moslashtirib xuddi shu o‘lchamni va ko‘rinishini beradi.

Portret janrini chizish uchun loyihalashda naturadan o‘lchov olish qoidalari va o‘lchovlar asosida naturaning asos chizmasini qurish, so‘ngra chizmadan portret tayyorlash, modellashtirish jarayonlari o‘rgatiladi.

Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda portret janrini ishlash bosqichlari hamda boshlang‘ich bosqichlarini quyida ko‘rib chiqamiz.

Tadqiqotchi san‘atni egallash yo‘lida tinmay mehnat qilish lozimligini ta‘kidlab, “doimo, biror kunni ham qoldirmay chizish... senga foyda keltiradi” deb yozadi. CHennino CHennini rasm chizishni o‘rganish jarayonida quyidagi uslubiy ketma-ketlikda ishni boshlashni tavsiya qiladi: “Rasm chizishni engil narsalar namunasini chizishdan boshlab, iloji boricha ko‘proq chiz, qo‘lni mashq qildir...”.

Mashhur musavvir Leonardo da Vinchi o‘zining “Rangtasvir haqida kitob” asarida rasm chizishni o‘rgatish asosida narsaning o‘ziga qarab chizish yotishini ta‘kidlaydi va o‘z fikrini quyidagicha izohlaydi: “Natura o‘quvchini diqqat bilan kuzatishga, uning tuzilishini bilishga, o‘ylash va fikr yuritishga majbur qiladi. Bu esa, o‘z navbatida, o‘qitish samaradorligini oshiradi va bilimga qiziqish uyg‘otadi.

O‘qitishda aniq sistemalilik va ketma-ketlik yo‘lini mahkam ushlab haqida gapirib, rassom shunday izoh beradi: “Agar sen narsalar shaklini o‘rganmoqchi bo‘lsang, eng avvalo, uning alohida qismlaridan o‘rganishni boshla, toki amalda va xotirada shularni o‘zlashtirib olmaguncha ikkinchisiga o‘tma”.

Amaliyotlar shuni ko‘rsatadiki, gipsli maskalar chizish mashg‘ulotlarida, gips yuzasi inson teridan farq qiladi va shu‘la ham ularda turli joyga tushadi. Gipsli sochlarni ham haqiqiy sochlar bilan hech qanday umumiyliги yo‘q, hoh ular jingalak bo‘lsin, hoh tekis. Tirik inson ko‘zlari jiloli, rangdor, pardasi chuqur tonga ega bo‘ladi, bular esa gipsli haykallarda aks ettirilmaydi. Lablar va burun teshigi birlashgan chiziqlar ham inson yuzida boshqa tonga ega. Jonli modeldan farqli o‘laroq gips harakat qilmaydi va siz bilan so‘zlashmaydi.

Albatta, gips byustlar juda chiroyli va o‘zligi bo‘yicha ajoyib natura bo‘lishi mumkin, biroq ularni chizish insonni naturadan chizish mashg‘ulot kabi zavq bermaydi. Agar siz jonli naturadan chizmoqchi bo‘lsangiz, eng ma‘quli eskiz va lavhalar chizishdan boshlaganingiz ma‘qul.

Doimiy ravishda eskizlarni chizishni o‘rganib, yorug‘lik-soya asoslari va shakl bo‘yicha shtrixovka qilishlarni tushunib olganingizdan so‘ng, portret chizishga o‘tsangiz bo‘ladi.

Portretning boshlanishi. Portretni qattiq qalam yordamida sal ko‘rinadigan chiziqlarni qo‘yish orqali engil eskizlardan boshlaymiz. Ishlarni boshlashda H qalamidan foydalangan ma‘qul. Birinchi qatlamdan yorug‘ va to‘q tonlarning katta dog‘larini belgilash prinsipi portretni boshlashning asosi hisoblanadi, undan so‘ng esa yuz chiziqlarini topib aniqlashni boshlaymiz. Rasmning barcha qirralarini chiziqli konturda boshlab, keyin ularni bo‘yashga harakat qiling.

Portretning o'rta bosqichi. Birinchi bosqich tugatilgandan so'ng, sizning qarshingizda engil tonli chizmalar mavjud bo'lib, portretning qaerida yorug'lik, qaerida soya borligi aniq bo'lganda ketma- ketlik bilan to'q va yorug' dog'lar shaklini aniqlashtirgan holda o'sha qattiq qalam bilan ishlashni davom ettiring. Har qatlamda barchasini aniqlashtirib boravering va detallarni ko'rsatishga yaqinlashing.

Portret chizishning keyingi bosqichiga o'tamiz. Sizning suratingizda yorug'lik va soya bor, yuz qismlarining chiziqlari ham ko'ringan. Biroq rasm hali tussiz, unga kontrast etishmaydi. SHunda siz tonlarni joy-joyiga qo'yib, qo'rqmasdan harakat qilishingiz mumkin.

Agar fonli portret chizish kerak bo'lsa, yaxshisi, fonni ish to'liq kompozitsion ko'rinishi uchun boshqa jihozlar bilan parallel ravishda shtrixlash zarur. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishda portret janrida asar chizishning yakuni bosqichi.

Bunda, portretning yakuniy bosqichiga o'tamiz. Ushbu bosqichda portretning to'q qismlari, yarimtonlari ko'rsatilib bo'lingan bo'ladi. Bu degani, yorug'lik va detallarga ishlov berishga o'tsak ham bo'ladi.

Portretning yakuniy bosqichi. Odatda, soyalar detallarsiz qoladi va maksimal darajada sodda qilib ko'rsatiladi. Detallashtirishning asosiy qismi yorug'likka tushadi. Buning sababi shundaki, detallashtirilgan qismlar hamisha oldingi planga chiqadi, maksimal darajadagi hajm esa yorug'lik qismiga tushishi kerak.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilariga o'rgatiladigan bilimlar ko'proq amaliy mashg'ulotlardan iboratligi, ularda ijodkorlik, qiziquvchanlik va badiiy didlarini rivojlantirishga doir ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilganligiga alohida e'tibor berish zarur. Bunda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarning o'z rivojlangan kompetensiyasiga qarab to'g'ri bajarishiga e'tiborini qaratishi kerak.

Xulosa qilib, aytganda rasm chizish jarayonida chizuvchi qalam vositasida bir qator murakkab vazifalarni bajarishiga to'g'ri keladi. Qog'oz tekisligida hajmiy shaklni tasvirlash uchun tasvirlovchi naturaning kompozitsiyasi, shakli ustida ishlashi kerak, uning atrofidagi holatni yorug'-soya orqali ifodalashi zarur. Umumlashtirish, tipik tomonlarni ajratish kabi vazifalarni hal qilish zarur. YUqoridagi omillar ishning badiiy ta'sirchanligini ta'minlashini unutmashlik lozim. Demak, rasm chizishda ma'lum bir ketma-ketlik saqlanmasa, mazkur vazifalarning echimi rassom uchun ancha murakkablashadi.

References:

1. Абдирасилов С.Ф. Тасвирий санъат ўқитиш методикаси. – Т.: “Fan va texnologiya”, 2012. – 232 с.
2. Абдуллаева Қ.М. «Махсус фанларни ўқитишда бўлажак ўқитувчиларнинг касбий билим ва кўникмаларини шакллантиришнинг методик асослари» п.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, Тошкент, 2006. 136 б.
3. Азимов С.С., Абдуллаев С.Ф., Авезов Ш.Н. Тасвирий санъат ва муҳандислик графикасини ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ILM-ZIYO, 2020. – 160 б.
4. Бобоева З.А. Тасвирий санъат ўқитувчисининг касбий компетентлигини шакллантириш омиллари // Тасвирий санъат ва мусиқа фани ўқитувчиларини тайёрлашнинг долзарб муаммолари: Респ. илм. анжум. 25-октябрь 2019. – Фарғона: 2019. – 7-9 б

5. Norqulova D.U. «Qalamtasvir» o'quv qo'llanma. Samarqand – 2022 y.185-195 betlar
6. Norqulova Dildor Uchkunovna, Nurtaev Urinbay Nishanbekovich “ROLE OF THE GENRE OF PORTRAIT PAINTING IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHERS OF FINE ARTS” ОБРАЗ УДМУРТИИ В СОВРЕМЕННОМ КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ Всероссийского ФОРУМА с международным участием 25–27 октября 2023 г. 167-177 bet. Ижевск ISBN 978-5-4312-1138-6 DOI 10.35634/978-5-4312-1138-6-2023-1-353
7. Нуртаев Уринбой Нишонбаевич- “Методика изучения изобразительного искусства Узбекистана в системе подготовки будущих учителей” дисс.- Москва, 1994.

